

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UOK: 494.3:413.1

QARAQALPAQ XALÍQ ERTEKLERINDEGI SÍYQÍRLÍ DÁSTÚRXANNÍN METAFORALÍQ MÁNISI

Kunnazarova Sholpanay Maxsetbaevna,
Filologiya ilimleri boyinsha filosofiya doktori (PhD), docent
Qaraqalpaqstan awil xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti
sholpankunnazarova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440763>

Annotatsiya. Ushbu tezisda turkiy xalqlarning, shu jumladan, qoraqalpoq folkloridagi eng mashhur obrazlardan biri - "Ochil, dasturxon!" metaforasi ko‘rib chiqiladi. Muallif ertak syujetidan kelib chiqadigan bu iboraning nafaqat "tayyor taomga," balki mo‘l-ko‘lchilik, cheksiz imkoniyat va mehmondo‘stlik ramzi sifatidagi ma‘nosini ochadi. Tezisning asosiy maqsadi qadimgi mifologik tushunchaning bugungi kundagi ijtimoiy-madaniy transformatsiyasini ko‘rsatishdan iborat.

Kalit so‘zlar: folklor, metafora, to‘kin-sochinlik ramzi, mehmondo‘stlik, etnografiya, ramziylik.

Аннотация. В данном тезисе рассматривается один из самых популярных образов тюркских народов, в том числе в каракалпакском фольклоре - метафора "Волшебный стол!". Автор раскрывает значение этого выражения, вытекающего из сюжета сказки, не только как "готовой еды," но и как символа изобилия, безграничных возможностей и гостеприимства. Основная цель тезиса состоит в том, чтобы показать современную социокультурную трансформацию древнего мифологического понятия.

Ключевые слова: фольклор, метафора, символ изобилия, гостеприимство, этнография, символика.

Abstract. This thesis examines one of the most famous images of Turkic peoples, including Karakalpak folklore - the metaphor "Magic table!" The author reveals the meaning of this phrase, derived from the plot of the fairy tale, not only for "cooked food," but also as a symbol of abundance, unlimited opportunities, and hospitality. The main goal of the thesis is to show the current socio-cultural transformation of the ancient mythological concept.

Keywords: folklore, metaphor, symbol of abundance, hospitality, ethnography, symbolism.

Kirisiw. Adamzat payda bolgannan baslap barlıqtı ańlaw hám túsiniwge umtılp kelgen. Bul pikirlew háreketleri ápsana, ráwiyat hám ertek janlarında awızeki hám de jazba derekler arqalı ańlatılğan. Bul derekler tilinde xalıq sanasına sińip ketken dáw, peri, jalmawız kempir, shaytan sıyaqlı mifologiyalıq personajlar, sonday-aq, predmet mánisin ańlatıwshı sıyqırlı hasa, dástúrxan, ushar gilem, tez júrer gewish sıyaqlı buyımlar menen bir qatarda uw, sıyqırlı taraq, sıyqırlı murt, sıyqırlı alma sıyaqlı túsiniwler ónimli jumsalğan. Waqıtın ótiwi menen bunday birlikler qollanıwı jaǵınan ádewir sheklengen bolsa da, óziniń kórkemlik qunın saqlap qalğan. Jańa túsiniwler, óz gezeginde til qubılısların «insan, til, mádeniyat» prizması járdeminde úyreniw zárúrligin payda etti. Sonın ushın V.N.Teliya bul tuwralı bılay jazadı: «Lingvokulturologiya insan, anıǵıraq aytqanda, adamdaǵı mádeniy faktordı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

izertleytuğın pán».[1]. Bul bolsa, lingvokulturologiyanıń orayı mádeniyat fenomeni bolğan insan haqqındaǵı antropologiyalıq paradigmaǵa tán bolğan jetiskenlikler kompleksi ekenligin bildiredi. G.G.Slishkinniń pikirinshe, "Lingvokulturologiya insan faktorına, anıǵıraǵı, insandaǵı mádeniyat faktorına baǵdarlangan."[2]. N.Alefrenko lingvokulturologiyanı tómendegishe táriypleydi: "Lingvokulturologiya til bilimi hám mádeniyattanıw menen tıǵız baylanısqan bolıp, ol sintezlewshi qásiyetke iye. Onıń tiykarǵı itibarı tilde túsindiriletuğın mádeniy dálillerge qaratıladı"[3].

Zamanagóy til biliminde dúnya kórinislerin izertlewde metaforanıń ónimliligi, onıń tilde júzege keliw ózgesheliklerin táriyplew, sonday-aq, bul qubılıstıń insan sanasında dúnyanı ańlaw procesinde qalıplesiwi hám verbal bayanlawǵa aylanıwına túrtki bolğan til quralların anıqlaw úlken áhmiyetke iye. Kórkem shıǵarmalarda tildiń ishki mazmunı kórinip, onda milliy mádeniyatımızǵa tán bolğan lingvokulturologiyalıq birlikler sáwlelenedi. Bul birlikler xalıqtıń turmısı hám dóretiwshilik tájiriyesi menen tikkeley baylanıslı bolıp, olar belgili bir adam tárepinen jaratılmaǵan hám tosınnan payda bolmaǵan, al jámiyettiń tariyxıy rawajlanıwı nátiyjesinde qalıplesken. Qaraqalpaq xalıq erteklerinde bir qatar mádeniy mazmundı ózinde jámlegen metaforalar keń qollanılgan.

Tallaw hám nátiyjeler. Sıyqırlı dástúrxan metaforası xalıq erteklerinde keńnen qollanılatuğın mifopoetikalıq birlik bolıp, ol awıspalı mánide bir qatar lingvokulturologiyalıq hám kognitivlik mazmundı ańlatadı. Dástúrxan bárinen burın, xalıq sanasındaǵı abadanlıq, ırısqa-nesiybe, miymandoslıq hám turaqlı turmıstıń tımsalı sıpatında kórinedi. Real turmısta dástúrxan insan ómiriniń áhmiyetli mádeniy belgilerinen biri esaplanıp, ol shańaraqlıq awızbirshilik, bereket hám sociallıq qatnasıqlardıń oraylıq noqatın ańlatadı. Erteklerde bolsa bul predmet sıyqırlı qásiyetke iye bolıp, metaforalıq mániste insannıń arız-úmitleri hám ideal turmıs modeli menen baylanıladı. Mısalı: - Sen meni óltirme, men saǵan ne bol deseń, sol tilegen náreseń bolatuğın bir dástúrxan bereyin, - dedi hákke (Ǵarrı menen hákke, 81-bet). [5]

Sıyqırlı dástúrxan metaforası xalıqtıń miynetsiz ırısqa-nesiybege erisiw tilegin emes, al ádalatlı turmıs, hadal miynet arqalı qıyınshılıqlardan qutılıw ideyasın bildiredi. Ol ádette unamlı qaharmanǵa nesip etedi hám onıń ruwxıy pazıyletleri - hadallıq, kishi peyillik hám sabır-taqattıń simvolikalıq úlgisi sıpatında talqılanadı. Usı jaǵınan, sıyqırlı dástúrxan metaforası ádep-ikramlılıq-tárbiyalıq funkciyanı da atqaradı. Metaforalıq jaqtan bul dástúrxan insan ómirindegi jetispewshilikti saplastırıwshı universal qural, yaǵnıy ómirdi teń salmaqlılıqqa keltiriwshi bereket dáregi sıpatında konceptuallastırıladı. Sonıń menen birge, ol jámiyettegi sociallıq teńlikke umtılw, mútájlikke qarsı ruwxıy gúresti de sáwlelendiredi. Lingvokulturologiyalıq kózqarastan qaraǵanda, «sıyqırlı dástúrxan» milliy dúnyatanıwdaǵı materiallıq hám ruwxıy baylıq úylesimin sáwlelendiriwshi áhmiyetli metafora esaplanadı. Qaraqalpaq xalıq ertekleri hám awızeki ádebiyatında dástúrxan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

metaforasi mádeniy, socialliq hám ruwxıy jaqtan áhmiyetli orın iyeleydi. Ol xalıq sanasında shańaraq hám jámiyettiń oraylıq noqatı sıpatında qaraladı, dástúrxan átirapında shańaraq aǵzaları jıynalıp, miymanlar qabıl etiledi hám jámiyetlik qatnasıqlar qalıpleseı. Sonlıqtan, dástúrxan shıdamlılıq, tatıwlıq hám miymandoslıq tımsalı sıpatında kórinedi. Mısalı: Hákke qaptalında jatqan dástúrxandı alıp: -Jayıl dástúrxan, jayıl!, -dep silkti. Dástúrxan jayılıp, túrli tamaqlar menen toladı. Tamaq jep bolǵan soń: -Jıynal dástúrxan, jıynal!,-deydi hákke. Dástúrxan jıynaladı (Ǵarri menen hákke, 81-bet).[5]

Sonday-aq, dástúrxan abadanlıq, ırısqa-nesiybe hám ómirdegi baylıqtı ańlatadı. Erteklerde «sıyqırlı dástúrxan» arqalı bul mániler metaforalıq usılda kórsetiledi, yaǵnıy insańǵa tolıq ırısqa beriw yaki arızw-niyetlerdiń ámelge asıwı sıpatında talqılanadı. Onıń átirapındaǵı ortalıq hám tolılıǵı xalıq sanasında bereket hám qayır-saqawat, hadallıq, miyrim-shápáát hám kishipeyillik sıyaqlı qádiriyatlar menen baylanısadı.

Dástúrxanniń metaforalıq xızmeti sonnan ibarat, ol tek materiallıq buyım sıpatında emes, al ruwxıy turaqlılıq, sociallıq ádillik hám insan arızw-niyetleriniń tımsalı sıpatında da kórinedi. Solay etip, dástúrxan qaraqalpaq milliy dúnyaqarasında oraylıq mádeniy hám kognitivlik mánige iye bolıp, xalıq sanasındaǵı mádeniy qádiriyatlar hám turmıslıq tájiriyebe arasındaǵı úzliksiz baylanıstı támiyinleydi.

Juwmaq hám usınıslar. Xalıq erteklerinde ushırasatuǵın sıyqırlı buyımlar metaforası insanniń arızw-niyetleri, sociallıq mútájlikleri hám milliy kózqarasınıń simvolikalıq kórinisi bolıp esaplanadı. Sonıń ishinde, sıyqırlı dástúrxan, ushar gilem, sıyqırlı hasa hám iyne metaforalıq mazmunı, atqarıp atırǵan funkciyası jáne kognitivlik júklemesi jaǵınan óz-ara parıqlanadı. Sıyqırlı dástúrxan metaforalıq jaqtan abadanlıq, bereket hám ırısqa-nesiybeniń tolıq dáreǵin ańlatadı. Ol insanniń turmıslıq mútájliklerin qanaatlandıruwǵa qaratılǵan ideal model sıpatında kórinip, xalıq sanasında miymandoslıq, shańaraqlıq tatıwlıq hám sociallıq turaqlılıq sıyaqlı qádiriyatlar menen úzliksiz baylanısadı. Bul metafora kóbirek sociallıq-ekonomikalıq arızwlardı bildirip, materiallıq abadanlıqqa erisiw tilegin simvolikalıq tárizde sáwlelendiredi.

Sıyqırlı dástúrxan metaforası qaraqalpaq hám ulıwma túrkiy folklorında sheksiz bereket hám sociallıq teńliktiń belgisi bolıp esaplanadı. Sıyqırlı dástúrxan metaforasınıń úyreniw arqalı tómendegi juwmaqlarǵa keldik:

1. Sıyqırlı dástúrxan adamzattıń ashlıq hám mútájlikten jiraq, ideal dúnya haqqındaǵı áyyemgi arızw-tilegin sáwlelendiredi. Dástúrxanniń sıyqırlı bolıwı miynetsiz keletuǵın baylıq emes, al sıyqırlı kúshlerdiń qaharmanniń adamgershiligi hám shıdamlılıǵına bergen joqarı sıylıǵı.

2. Qaraqalpaq dúnyatanımında dástúrxan - muqaddes túsinik. Sıyqırlı dástúrxan metaforası xalıqtıń miymandos tábiyatın, «ózinde barın basqalar menen bólisiw» etikasınıń sıyqırlı dárejege kóteredi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Erteklerde bul buyım kóbinese kámbağal, jetim yaki kúshsiz qaharmanlarğa nesip etedi. Bul sociallıq teńsizlikti mifologiyalıq jol menen sheshiw usılı. Dástúrhan - asharshılıq dáwirinde xalıqtıń ruwxıy qorğanı hám úmiti.

4. Dástúrhan tek ғana awqat emes, al insannıń ishki dúnyasınıń saqawatın, kewiliniń ashıqlıǵın hám táǵdiridiń beretuǵın nesiybesine bolǵan isenimdi bildiredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: —Языки русской культуры, 1996. –С. 222
2. Слышкин Г.Г. От текста к символу. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании дискурса. –М.: Издательский центр «Академия», 2000.
3. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2010. –С. 21.
4. Abdinazimov Sh., Tolibayev X. Lingvokulturologiya. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020
5. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 67-76-томлар. – Нөкіс: Илим, 2014.